

PEDAGOGIK MAHORAT

2
2026

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

2-son (2026-yil, fevral)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2026

6. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o’qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped. fan. dokt. Diss. –T. 2007 y. –B. 45–46.
7. Tolipov O‘. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. "Fan" – T. 2005 y.
8. Shomirzayev M.X. Maktab texnologiya ta’limida milliy hunarmandchilikning spektral-variativ komponentlarini fanlararo takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha doktorlik (DSc) diss. –T. 2021 y. – 219 b.
9. Abu Nasr Forobiy. Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida. "Yozuvchi" –T. 2002 y. –37 b.
10. Bespalko V.P. Pedagogika i progressivnye texnologii. "Pedagogika" –M. 1997 y. –335 s.
11. Chariyev I.T. O‘zbekiston qishloq maktablarida talabalarning mehnat tarbiyasi. “O‘qituvchi” –T. 1990 y. –53 b.
12. Xolmatov P. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida talabalarni kasb-hunarga yo‘llashning tavsiya etilayotgan texnologiyasi: Ped. fan. nom. diss. –T. 2004 y. –134 b.
13. Shodiyev N.Sh. Talabalarni kasb tanlashga yo‘llashni o‘rgatish. "O‘qituvchi" –T. 1987 y. –232 b.

INNOVATSION TA’LIM KLASTERI SHAROITIDA O’QITUVCHINING PROFESSIONAL IMIDJI VA PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI

*Gayupova Saodat Xamidovna,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti Psixologiya kafedrası dotsenti
s.gayupova@cspu.uz*

Maqolada innovatsion ta’lim klasteri sharoitida o’qituvchining professional imidjini shakllantirish hamda pedagog kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot kasbiy pedagogik ta’limni faqat mehnat funksiyalariga mos tayyorgarlik sifatida emas, balki bo’lajak o’qituvchining ma’naviy, intellektual va madaniy salohiyatini yaxlit rivojlantiruvchi gumanitar jarayon sifatida talqin qiladi. Shundan kelib chiqib, professional imidj tashqi obraz yoki formal kompetensiyalar majmuasi emas, balki qadriyatlar tizimi, ma’naviy pozitsiya, madaniy tafakkur hamda insonparvarlik tamoyillariga tayangan shaxsiy-kasbiy qiyofa sifatida asoslanadi. Maqolada bilim, qadriyat va madaniy tajriba integratsiyasi o’qituvchi–talaba o’zaro ta’sirida semantik munosabatlarni kuchaytirishi, sub’ektlararo muloqot va dialogik metodlar esa ta’lim mazmunining shaxsiy ma’no kasb etishini ta’minlashi ko’rsatiladi. Innovatsion ta’lim klasteri ta’lim, ilm-fan va amaliyotning uyg’unlashgan muhitini yaratib, bo’lajak o’qituvchining kasbiy o’zini o’zi belgilashi, refleksiv fikrlashi, empatiya va hamkorlik madaniyatini rivojlantirish orqali professional imidjning aksiologik, ontologik va uslubiy komponentlarini mustahkamlaydi. Natijada pedagogik ta’lim utilitar yondashuv chegarasidan chiqib, madaniy ijod va ma’no yaratishga yo’naltirilgan sifat ko’rsatkichlari bilan boyitiladi.

Kalit so’zlar: *innovatsion ta’lim klasteri, o’qituvchi, professional imidj, pedagog kadrlar, nazariy asoslar.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА УЧИТЕЛЯ И ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА.

В статье анализируются теоретико-методологические основания формирования профессионального имиджа учителя и совершенствования подготовки педагогических кадров в условиях инновационного образовательного кластера. Профессиональное педагогическое образование рассматривается не как узкофункциональная подготовка к выполнению трудовых операций, а как гуманитарный процесс целостного развития личности будущего учителя, включающий духовные, интеллектуальные и культурные ресурсы. В этой логике профессиональный имидж интерпретируется не как внешний образ или набор формальных компетенций, а как интегративная личностно-профессиональная позиция, опирающаяся на систему ценностей, культурное мышление, нравственную ответственность и принципы гуманизма. Показано, что интеграция знаний, ценностей и культурного опыта усиливает смысловую насыщенность учебного содержания, а междисциплинарное взаимодействие и диалогические методы выступают ключевыми механизмами «присвоения смысла» в педагогическом процессе. Инновационный образовательный кластер представляется как интегрированная среда взаимодействия образования, науки и практики, создающая условия для профессионального самоопределения, рефлексивного мышления, эмпатии и культуры сотрудничества. В результате обосновывается, что кластерный формат способствует укреплению аксиологического, онтологического и методологического компонентов профессионального имиджа учителя и позволяет рассматривать качество педагогического образования через призму смыслообразования и культурного творчества, а не только через показатели утилитарной эффективности.

Ключевые слова: *инновационный образовательный кластер, учитель, профессиональный имидж, педагогические кадры, теоретические основы.*

THEORETICAL BASIS OF TEACHER'S PROFESSIONAL IMAGE AND TEACHER STAFF TRAINING IN THE CONDITIONS OF AN INNOVATIVE EDUCATION CLUSTER

The article analyzes the theoretical and methodological foundations for shaping teachers' professional image and improving the preparation of pedagogical personnel within an innovative

educational cluster. Teacher education is conceptualized not as narrowly functional training for prescribed labor tasks, but as a comprehensive humanistic process aimed at developing the future teacher's spiritual, intellectual, and cultural capacities. Accordingly, professional image is treated not as an external appearance or a set of formal competencies, but as an integrated personal-professional stance grounded in values, cultural thinking, ethical responsibility, and humanistic principles. The study argues that the integration of knowledge, values, and cultural experience increases the meaning-making potential of educational content, while intersubject interaction and dialogical methods function as key mechanisms for personal appropriation of meaning in the pedagogical process. The innovative educational cluster is framed as an integrated environment linking education, research, and practice, enabling professional self-determination, reflective thinking, empathy, and a culture of collaboration. Within this framework, the teacher's professional image is strengthened through the unity of axiological, ontological, and methodological components, which supports a shift from purely utilitarian measures of effectiveness toward a quality model centered on dialogue, value-based development, and cultural creativity.

Keywords: innovative educational cluster, teacher, professional image, pedagogical personnel, theoretical foundations.

Kirish. Kasbiy pedagogik ta'lim faqat muayyan mehnat funksiyalarini bajarishga qaratilgan tayyorgarlik emas, balki o'qituvchining barcha ma'naviy, intellektual va madaniy kuchlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan keng qamrovli gumanitar jarayondir. Kasbiy tayyorgarlikdan farqli ravishda, u pedagogik madaniyatga kirish usuli sifatida namoyon bo'ladi va kelajakdagi o'qituvchining nafaqat kasbiy, balki hayotiy o'zini o'zi belgilashi uchun zarur bo'lgan dunyoning gumanitar yo'naltirilgan professional imidjini shakllantirishga xizmat qiladi. Professional imidj bu yerda tashqi obraz yoki formal kompetensiyalar majmuasi emas, balki o'qituvchining qadriyatlarini, ma'naviy pozitsiyasi, madaniy tafakkuri va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan yaxlit shaxsiy qiyofasidir.

Metodologiya. Biroq zamonaviy oliy pedagogika maktabi amaliyotida funksional, instrumental va utilitar yondashuvlar ustuvorlik kasb etayotgani kuzatiladi. Bozor munosabatlari ta'sirida tezkor natijaga yo'naltirilgan, pragmatik maqsadlarni ustuvor qo'yadigan “inson omili” modeli faol qo'llanilmoqda. Kasb-hunar ta'limi mehnat bozori talablariga moslik mezonlari bilan o'lchanib, uning mazmun-mohiyati, ma'naviy-axloqiy asoslari ko'p hollarda yetarli darajada anglanmay qolmoqda. Ayrim hollarda “ta'lim” tushunchasi faqat kasbiy tayyorgarlik bilan tenglashtirilib, uning gumanitar mazmuni soya ostida qolmoqda. M. Sheler ta'limni “biror narsaga tayyorgarlik” emas, balki inson shaxsining eng yaxshi shakllanishiga xizmat qiluvchi mustaqil qadriyat sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv ta'limning insonparvarlik va ma'naviy mohiyatini alohida ta'kidlaydi.[7] Xaydegger ta'limni – insonning muhim o'zgarishi, ma'naviy yuksalishi sifatida tushuntiradi.[3] Demak, kasbiy pedagogik ta'limning mohiyati madaniy ijod paradigmasi doirasida bo'lajak o'qituvchini kasbiy madaniyat sub'ekti sifatida shakllantirishdan iborat.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion ta'lim klasteri sharoitida o'qituvchining professional imidjini shakllantirish va pedagogik kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning nazariy asoslari alohida ahamiyat kasb etadi. Innovatsion ta'lim klasteri ta'lim, ilm-fan, madaniyat va amaliyot integratsiyasiga asoslangan muhit sifatida kasbiy pedagogik ta'limning gumanitar mazmunini qayta tiklash imkonini beradi. Bunday sharoitda universitet faqat kadr tayyorlovchi muassasa emas, balki ma'naviy-ma'rifiy va madaniy makon sifatida faoliyat yuritadi. Bu yerda bo'lajak o'qituvchining professional imidji kompetensiyalar yig'indisi orqali emas, balki qadriyatlar, ma'no va ijodiy faoliyat orqali shakllanadi.

Ta'lim sifatini faqat funksional ko'rsatkichlar orqali baholash mumkin emas. Uning muhim mezonlari – pedagogik jarayonda o'qituvchi va talaba shaxsiy ma'no va maqsadlarining insonparvarlik asosida uyg'unlashuvidir. Innovatsion ta'lim klasteri doirasida tashkil etilgan pedagogik jarayon semantik munosabatlarga, ya'ni o'quv mazmunining shaxsiy ahamiyat kasb etishiga tayanadi. Bu esa o'qituvchining professional imidjini dunyoqarash, ma'naviyat va madaniy tafakkur bilan boyitilgan holda shakllantirishga xizmat qiladi.

Kasbiy pedagogik ta'lim “inson-inson” o'zaro ta'siri sohasida amalga oshiriladi. Shu bois uni faqat ijtimoiy tajribani uzatish mexanizmi sifatida talqin qilish bir tomonlama va cheklangan yondashuv hisoblanadi. Ta'limni ijtimoiy tajriba doirasidan madaniy ufqqa ko'tarish orqali pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonining mazmuni tubdan o'zgaradi. Innovatsion ta'lim klasteri aynan shu madaniy ufqni ta'minlaydi: u talabani ilmiy izlanishga, ijodkorlikka, muloqot va hamkorlikka jalb etadi, shu orqali o'qituvchining professional imidjini gumanitar va madaniy qadriyatlar asosida shakllantiradi.

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida o'qituvchining professional imidjini shakllantirish va pedagogik kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning nazariy asoslari ta'limning gumanitar mazmuniga, shaxsni yaxlit rivojlantirish g'oyasiga va madaniy ijod paradigmasiga tayanadi. Bu yondashuv pedagogik ta'limni bozor

talablariga moslashtirish bilan cheklamay, uni insonparvarlik, ma'naviyat va kasbiy madaniyatni uyg'unlashtirgan holda rivojlantirishga qaratilgan kompleks tizim sifatida qarashni taqozo etadi.

Yu.V.Senkoning o'qituvchi ta'limini madaniy harakat sifatida talqin qilish g'oyasi kasbiy pedagogik ta'limning gumanitar mohiyatini ochib beradi.[5] Bunday yondashuvga ko'ra, kasb-hunar ta'limi faqat ijtimoiy tajribani uzatish mexanizmi emas, balki bo'lajak o'qituvchining dunyo bilan munosabatini, ayniqsa pedagogik dunyo va undagi “men” obrazini shakllantirish jarayonidir. Demak, o'qituvchi dunyosining professional qiyofasi pedagogik madaniyatning universallaridan biri sifatida namoyon bo'lib, u o'qituvchining o'ziga, boshqasiga va pedagogik jarayonga yaxlit munosabatida ifodalanadi.

Statik nuqtai nazardan o'qituvchi dunyosining professional imidji uch asosiy komponentni o'z ichiga oladi: ta'lim qadriyatlar va ma'nolari (aksiologik komponent), o'qituvchi–talaba o'zaro ta'sirining mohiyati (ontologik asos) hamda pedagogik fikrlash uslubi (uslubiy komponent). Bu komponentlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida qaralishi kerak. Aks holda, o'qituvchi shaxsining yaxlitligi buziladi va uning kasbiy imidji fragmentar xarakter kasb etadi.

V. Frankl nuqtai nazaricha qadriyatlar insonning dunyoga, boshqalarga va o'ziga nisbatan tajribali munosabatida “kristallangan” ma'nolardir. Ular ratsional o'rganish ob'ekti emas, balki shaxsiy tajriba orqali o'zlashtiriladigan ma'naviy asosdir.[6] Shu ma'noda bo'lajak o'qituvchining professional imidji uning shaxsiy qadriyatlar tizimi orqali shakllanadi. Yevropa falsafasida haqiqat, yaxshilik, go'zallik kabi umuminsoniy qadriyatlar universal deb qaralsa-da, muayyan o'qituvchi uchun pedagogik faoliyatning ahamiyati uning shaxsiy ma'nosi bilan belgilanadi. “Inson–inson” sohasida faoliyat yurituvchi o'qituvchi o'z “men”idan tashqariga chiqib, pedagogik faoliyatning transsendent motivlarini kashf etadi va shu asosda o'zining kasbiy pozitsiyasini belgilaydi.

Yu.V.Senko ta'kidlaganidek, pedagogik qadriyatlar turli majmualar orqali namoyon bo'ladi: vosita qadriyatlar (pedagogik texnika va texnologiyalar, monitoring, innovatsiyalar), munosabat qadriyatlar (o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir tabiati) hamda shaxsning individual kommunikativ va xulq-atvor fazilatlarini ifoda etuvchi qadriyatlar. Bu qadriyatlar o'qituvchining pedagogik jarayondagi ichki pozitsiyasini belgilaydi va uning professional imidjini mazmunan boyitadi.[5]

Biroq amaliyotda ko'p hollarda kasbiy tayyorgarlik “men va ob'ekt” munosabati doirasida qurilib, fanni o'zlashtirishga urg'u beriladi. Bu yondashuv o'qituvchini faqat predmet sohasidagi mutaxassis sifatida shakllantiradi. Holbuki, “men dunyodaman” munosabatiga o'tish, ya'ni pedagogik faoliyatni ma'no va qadriyatlar nuqtai nazaridan anglash o'qituvchi dunyosining professional imidjini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. A.A. Brudniy ko'rsatganidek, tushunish uch sohada – predmet, mantiqiy va semantik sohalarda amalga oshadi. Ayniqsa, semantik sohada – o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatlar maydonida – qadriyatlar va ma'nolar markaziy o'rinni egallaydi.[2]

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida mazkur nazariy qarashlar amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki klaster ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlab, o'qituvchining professional imidjini shakllantirish uchun keng madaniy va kommunikativ muhit yaratadi. Bunday muhitda o'quv predmeti an'anaviy “maqsad” maqomidan chiqib, o'qituvchi va talabalarning mazmunli muloqoti uchun vositaga aylanadi. Pedagogik jarayonning aksiologik tabiati aynan shu muloqotda ochiladi.

O'qituvchining o'zini “madaniy shaxs” sifatida anglashi ham innovatsion ta'lim klasteri sharoitida yangi mazmun kasb etadi. Bu faqat ijtimoiy buyurtma doirasidagi funksional talablarga javob berish emas, balki umuminsoniy va milliy madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish, ularni kasbiy faoliyatda amalga oshirish demakdir. Dunyoqarash va qadriyat asoslari o'qituvchining fanni o'qitish uslubiga bevosita ta'sir qiladi, uning pedagogik pozitsiyasini belgilaydi.

Semantik munosabatlar sohasida qadriyatlar vositaga aylanib, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ma'noli aloqani ta'minlaydi. Ta'limdagi model, tasvir, tajriba va vizual vositalar “nima?” va “qanday?” savollariga javob berish bilan birga, “nima uchun?” degan savolga javob izlashga xizmat qiladi. Ma'no izlash inson faoliyatining asosiy motividir. V. Frankl keltirgan Nisshening “yashash uchun sabab topgan inson deyarli har qanday narsaga chiday oladi” degan fikri pedagogik faoliyatga ham taalluqlidir.[6] O'qituvchi o'z faoliyatining ma'nosini anglagandagina uning professional imidji barqaror va ta'sirchan bo'ladi.

Shu tariqa, innovatsion ta'lim klasteri sharoitida o'qituvchining professional imidjini shakllantirish va pedagogik kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning nazariy asoslari gumanitar paradigma, aksiologik yondashuv va semantik muloqot tamoyillariga tayanadi. Bu yondashuv kasbiy pedagogik ta'limni funksional tayyorgarlik darajasidan madaniy ijod va shaxsiy ma'noni anglash darajasiga ko'taradi hamda o'qituvchini faqat mutaxassis emas, balki ma'naviy va madaniy sub'ekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlil. Madaniyat kontekstida o'qituvchi va talabalar mavzu, hodisa yoki faktni birgalikda anglab, uni shaxsiy tajriba va ma'no bilan boyitadilar. O'qituvchi ta'limini madaniy harakat

sifatida talqin qilish g'oyasi Yu.V.Senko tomonidan asoslangan bo'lib, u kasbiy pedagogik ta'limni pedagogik dunyo va undagi “men” obrazini shakllantirish jarayoni sifatida izohlaydi. Senko ta'kidlaganidek, o'qituvchi dunyosining professional qiyofasi pedagogik madaniyat universallaridan biri bo'lib, u o'qituvchining o'ziga, boshqasiga va pedagogik jarayonga bo'lgan yaxlit munosabatida namoyon bo'ladi.

Qadriyat va ma'no muammosini chuqur tahlil qilgan avstriyalik faylasuf va psixolog V.E.Frankl inson faoliyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchi ma'no izlash ekanini ta'kidlaydi. Franklga ko'ra, qadriyatlar insonning dunyoga, boshqalarga va o'ziga nisbatan tajribali munosabatida kristallangan ma'nolardir. O'qituvchining kasbiy imidji ham uning shaxsiy ma'no va qadriyatlar tizimi orqali shakllanadi.

Shaxsning o'zini o'zi anglashi va o'zini ro'yobga chiqarish masalalari amerikalik psixolog A.X.Maslouning gumanistik psixologiyasida keng yoritilgan. Maslou “o'zini aktuallashtirish” konsepsiyasi orqali shaxsning yuqori bosqichdagi rivojlanish xususiyatlarini – tabiiylik, ijodkorlik, insonparvarlik, boshqalar bilan birlik hissi, vazifaga yo'nalganlik kabi sifatarni ko'rsatadi. Bu xususiyatlar o'qituvchining professional imidjini shakllantirishda aksiologik asos bo'lib xizmat qiladi.[4]

A.A.Brudniy tushunish jarayonini predmet, mantiqiy va semantik sohalarga ajratib, ayniqsa semantik sohada shaxslararo munosabatlar markaziy o'rin tutishini asoslaydi. Uning fikricha, pedagogik jarayonda ma'no va qadriyatlar aynan muloqot maydonida ochiladi. Bu esa o'qituvchining professional imidji faqat bilim darajasi bilan emas, balki munosabatlar madaniyati bilan ham belgilanishini anglatadi.[2]

M.M.Baxtin ta'limni dialog sifatida talqin qilib, inson “men”i faqat boshqasi bilan muloqotda ochilishini ta'kidlaydi. Lotman – taniqli semiotik olim Yu.M.Lotman muloqotni insonning “men” xabarlarini o'z-o'ziga yo'llashi sifatida izohlaydi. Amerikalik ijtimoiy psixolog M.Mid esa ta'limni kattalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning maxsus turi sifatida baholaydi. Ushbu qarashlar pedagogik jarayonda shaxslararo munosabatlar tizimni shakllantiruvchi poydevor ekanini ko'rsatadi.

F.T.Mixaylov ta'lim jarayonida “semantik makon” tushunchasini ilgari surib, insonlar o'rtasidagi ma'naviy murojaat va hamkorlik umumiy ideal maydonni yaratishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, har bir pedagogik vaziyat o'qituvchining sub'ektiv dunyosi va universal ma'nolarni anglash jarayoni bilan bog'liq.

Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida mazkur olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariy qarashlar pedagogik kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning metodologik asosiga aylanadi. Klaster ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasi orqali o'qituvchining aksiologik, ontologik va semantik rivojlanishini ta'minlaydi. Natijada o'qituvchining professional imidji faqat funksional kompetensiyalar yig'indisi emas, balki ma'no, qadriyat va madaniy muloqotga asoslangan yaxlit shaxsiy pozitsiya sifatida shakllanadi.

Pedagogik jarayon ishtirokchilarining sub'ektiv pozitsiyasini tan olish mazmunli bilim va chuqur tushunishning shakllanishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Sub'ektlararo muloqot o'zaro tushunishsiz amalga oshmaydi; bunda o'qituvchi va talaba bir-birining hayotiy tajribasiga hurmat bilan yondashadi, o'zaro qabul qilish muhiti vujudga keladi va har biri o'zini boshqasining o'rniga qo'yib ko'rishga harakat qiladi. Bu esa o'qituvchining o'z o'quvchilaridan doimiy ravishda o'rganishga tayyorligini anglatadi. Aynan shu muloqot maydonida madaniyat, qadriyatlar va anglangan ma'nolar dunyosi paydo bo'ladi.

“Insondan odamga” sohasida kechadigan pedagogik jarayon, avvalo, boshqasining ma'naviy tajribasiga murojaat qilish bilan bog'liq. Mixail Mixaylovich Baxtin ta'kidlaganidek, bu murojaat “kirib boruvchi so'z” orqali amalga oshadi, ya'ni o'qituvchi boshqasining ichki dunyosiga ehtirom bilan kirib, unga o'z ovozini eshitish imkonini beradi. Haqiqiy ta'lim – insonning o'zini anglashi, hayot ma'nosini izlashi va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi jarayonidir. Semantik o'zaro ta'sir tashkilotchisi sifatida o'qituvchi har bir harakati bilan inson mavjudligining universal usulini amalga oshiradi.

F.T.Mixaylov gumanitar yondashuv doirasida pedagogik jarayon ishtirokchilarining munosabatlarini to'rt vektor orqali ifodalaydi: pedagogik faoliyat orqali tashqi dunyoga munosabat; ijtimoiy faoliyat orqali jamoaga munosabat; tarix va ma'naviy madaniyatni anglash orqali vaqtga munosabat; insonshunoslik fanlari orqali o'ziga munosabat. Ushbu vektorlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning har biri o'qituvchining professional imidjini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Innovatsion ta'lim klasteri sharoitida bu vektorlar integratsiyalashgan holda namoyon bo'ladi, chunki klaster ta'lim, ilm-fan, ijtimoiy amaliyot va madaniy merosni bir butun tizimga birlashtiradi.

O'qituvchining kasbiy o'zini o'zi belgilashi uning madaniy dunyoga va avvalo talabaga ochiqqligi darajasi bilan belgilanadi. Yu.V.Senko gumanitar paradigma doirasida ta'limni madaniyatlar muloqoti sifatida talqin qiladi: talaba madaniyati va hayotiy tajribasi, o'qituvchi madaniyati va kasbiy tajribasi hamda ta'lim mazmunida aks etgan “bo'lish” madaniyati o'zaro uchrashadi. Innovatsion ta'lim klasteri ana shu “madaniyatlar uchrashuvi”ni institutsional jihatdan ta'minlab, dialogiklik, boshqalik, metaforalik, refleksivlik va tushunish kabi yangi pedagogik fikrlash tamoyillarini amalga oshirish imkonini yaratadi.

O'qituvchining shaxsga yo'naltirilgan pozitsiyasi R.Berns ta'kidlagan xususiyatlarda namoyon bo'ladi: moslashuvchanlik, empatiya, talabalar ehtiyojlariga sezgirlik, o'qitishga shaxsiy munosabat, ijobiy